

**АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
КОНЦЕПТА «АЛТАЙ-КИЖИ/АЛТАЕЦ»)**

**ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS A TOOL FOR STUDYING ETHNO-
CULTURAL CONCEPTS (BASED ON THE CONCEPT "ALTAI-
KIZHI/ALTAYETS")**

ТОЗЫЯКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Горно-Алтайский государственный университет.*

БАДАНОВА ТАТЬЯНА АЛПЫЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Горно-Алтайский государственный университет.*

ДРАЧЕВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Горно-Алтайский государственный университет.*

ЛИНЬКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

*кандидат филологических наук, доцент,
Горно-Алтайский государственный университет.*

TOZYAKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Gorno-Altai State University.*

BADANOVA TATYANA ALPYEVNA

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Gorno-Altai State University.*

DRACHEVA SVETLANA ILYINICHNA

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Gorno-Altai State University.*

LINKOV VLADIMIR DMITRIEVICH

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Gorno-Altai State University.*

В современных лингвистических исследованиях, посвященных изучению концептов и концептосферы, особое внимание уделяется национальной составляющей. В предложенной статье впервые предпринята попытка описания фрагмента языковой картины мира коренного народа Республики Алтай - алтайцев на материале концепта «алтай-кижи/алтаец». Инструментом исследования этнокультурного концепта послужил свободный ассоциативный эксперимент, проведенный на алтайском языке. Анализ результатов ассоциативного эксперимента выявил многослойную структуру концепта. «Алтай-кижи/алтаец» является важной частью концептосферы алтайской культуры, является константой национального характера.

In modern linguistic works devoted to the study of concepts and the concept sphere, special attention is paid to the national component. In the proposed article, for the first time, an attempt is made to describe a fragment of the linguistic picture of the world of the indigenous people of the Republic of Altai - Altaians on the material of the concept "Altai-kizhi/Altaian". A free associative experiment conducted in the Altai language served as a tool for the study of the ethno-cultural concept. The analysis of the results of the associative experiment revealed a multi-layered structure of the concept. "Altai-kizhi/Altaets" is an important part of the conceptual sphere of the Altai culture, it is a constant of national character.

Ключевые слова: концепт, «алтай-кижи/алтаец», ассоциативный эксперимент, концептосфера, языковая картина мира.

Key words: concept, "Altai-kizhi/Altaian", associative experiment, conceptual sphere, language picture of the world.

Категория концепта актуальна в современных исследованиях филологов, философов, логиков, психологов, культурологов. В российской науке понятие «концепт» стало объектом изучения в конце XX века. Однако одним из первых, кто дал определение термину «концепт», был С.А. Аскольдов-Алексеев. Он еще в 1928 году в статье «Слово и концепт» писал: «Концепт — это туманное «нечто», в котором в области знания всегда, а в искусстве слова, в значительной мере заключается основная ценность» [1]. Исследователь определил направление изучения концепта в отечественной науке как единицы мысли и языка, которая может быть проанализирована с точки зрения ее содержания.

В активный научный оборот термин «концепт» ввел Д.С. Лихачев. Он высказал идею, что «концепт существует не для самого слова, а для каждого основного (словарного) значения слова отдельно», и ввел понятие «концептосферы» как «совокупности концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Чем богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа» [2].

В настоящее время термин «концепт» связан, прежде всего, с антропоцентрической парадигмой и используется для репрезентации мировоззренческих, интеллектуальных и эмоциональных интенций личности, отраженных в языковом сознании и текстах.

В современной филологии принято выделять два основных подхода к пониманию концепта: лингвокультурный (С.Г. Воркачев, А.Я. Гуревич, В.И. Карасик, Ю.С. Степанов и др.) и лингвокогнитивный (А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Р.М. Фрумкина и др.). В центре внимания исследований этих направлений находятся понятие концепта, структура поля концепта, способы и средства «реализации» концептов и их национально-культурная специфика. В психолингвистике концепт рассматривается как базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера, являющееся достоянием индивида (А.А. Залевская, В.А. Пищальникова, Т.А. Голикова и др.).

Особое внимание в современных работах, посвященных концепту и концептосфере, уделяется национальной составляющей. Теоретическую базу исследований проблем «национальной культуры» заложили отечественные и западные философы, историки и культурологи О.Шпенглер, Н.А. Бердяев, Б.А. Рыбаков. Их идеи были развиты в трудах Ю.В. Арутюняна, С.А. Арутюнова, С. Лурье, Ф.С. Эфендеева, Е.Ю. Бабиной, Л.Н. Гумилева, Г.Д. Гачева, Я.В. Чеснова. Также к таким понятиям, как «национальная концептосфера» и «концепты национальной культуры» обращались М.Ю. Лотман, Д.С. Лихачев и др.

В настоящий момент в лингвистической науке наблюдается взрыв интереса к проблемам национального. С.Г. Тер-Минасова отмечает: «важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную роль в формировании личности, национального характера, этни-

ческой общности, народа, нации» [3, С. 80]. В любой культуре, равно как и в языке, заключено как общечеловеческое содержание, так и самобытное, национальное.

Среди источников, представляющих специфические черты национального характера и менталитета, особо значимыми являются этнокультурные концепты. В предложенной работе предпринята попытка описания фрагмента языковой картины мира коренного народа Республики Алтай – алтайцев на материале концепта «алтай-кижи/алтаец».

Концепт «алтай-кижи/алтаец» является этнокультурным, репрезентирует национальный характер и самобытные черты мировидения алтайского народа [4, С. 370-371]. Содержание исследуемого концепта было выявлено на основе проведенного свободного ассоциативного эксперимента на алтайском языке.

Свободный ассоциативный эксперимент был проведен с помощью анкетирования, во время которого реципиентам было предложено назвать несколько слов или словосочетаний (не менее 5-ти), пришедших в голову первыми, в ответ на предъявленное слово-стимул «алтай-кижи/алтаец». Ассоциативный эксперимент был проведен на алтайском языке. Во время анкетирования участники указывали пол и возраст. В целом, было опрошено 108 человек в столице Республики Алтай – городе Горно-Алтайске и Майминском районе. Возрастной диапазон участников эксперимента 18-74 года. В ходе эксперимента большинство участников – носителей алтайского языка, не испытывали затруднений, хотя 4% реципиентов не смогли назвать стимулы на предложенное слово.

Анализ результатов эксперимента показал, что ассоциативное поле концепта «алтай-кижи/алтаец» является насыщенным и многоуровневым. Результаты анкетирования позволили выявить актуальные для современного состояния сознания представителей алтайских этносов когнитивные признаки концепта.

По результатам эксперимента была выявлена структура концепта «алтай-кижи/алтаец». К самым частотным ассоциатам, составляющим ядро концепта, можно отнести реакции:

- ассоциаты, связанные со значением народ: «албаты/ јон/ албаты- јон/ эл- јон» (вариации: народ), «тюрк» (тюрки),
- ассоциаты, связанные со значением родина: «Алтай/ Туулу алтай» (Алтай, Горный Алтай), «төрөл» (родина), «менин јерим» (своя земля),
- ассоциаты, связанные со значением природа: «ар-бүткен» (природа), «туу/кыр» (горы), «кара суу/аржан суу» (родник, священный источник),
- ассоциаты, связанные со значением родственных связей: «сөөк» (род), «төрөөн/ кожо чыккан/ карындаштар» (родственники), «ада-эне» (отец-мать).

К базовому слою ассоциативного поля этнокультурного концепта «алтай-кижи/алтаец» можно отнести реакции:

- ассоциаты, связанные со значением человек: «кижи» (человек), «эр кижии» (мужчина),
- ассоциаты, отражающие традиционные на Алтае отрасли хозяйства: «чабан» (пастух), «анчы» (охотник), «ат» (конь), «мал/малчы» (скот),
- ассоциаты, связанные со значением признака: «оморкок» (гордый), «баатыр» (богатырь), «јайым» (свобода),
- ассоциаты, связанные с обрядово-праздничной стороной жизни алтайцев: «той» (свадьба), «байрам» (праздник).

К периферии ассоциативного поля концепта «алтай-кижи/алтаец» относятся ассоциаты, связанные с абстрактными понятиями, с национальными обрядами и национальной одеждой, эмоциональными характеристиками, историей алтайского народа, с цветом, оценкой и другие индивидуальные ассоциаты.

Таким образом, свободный ассоциативный эксперимент показал насыщенность ассоциативного поля «алтай-кижи/алтаец» и выявил многослойную структуру концепта. Этнокультурный концепт «алтай-кижи/алтаец» является важной частью концептосферы алтай-

ской культуры, является константой национального характера и репрезентирует фрагмент языковой картины мира коренного народа горного Алтая.

Материалы подготовлены в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 20-412-040005 р_а «Концепт «алтай-кижи»/«алтаец» в фольклоре и литературе Горного Алтая в контексте национальной идентичности»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. – М. :Academia, 1997. – С. 267-279.
2. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52. № 1. – С. 3-9.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие для студентов, аспирантов и соискателей по спец. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – М., 2000 –262с.
4. Тозыякова Е.А., Баданова Т.А., Черепанова Е.А. Конь батыра в структуре концепта «алтай-кижи»/алтаец: на материале мифологии, фольклора, эпоса и литературы.// Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 5 (84). – С. 370-372.

© Тозыякова Е.А, Баданова Т.А, Драчева С.И., Линьков В.Д., 2021.